
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 537.533.2

DOI 10.5281/zenodo.6390489

НАНОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНЫХ АВТОЭМИССИОННЫХ КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

NANOMATERIALS FOR EFFECTIVE AUTO-EMISSION CATHODOLUMINESCENT DISINFECTING LIGHT SOURCES

КИРЕЕВ ВИКТОР БОРИСОВИЧ,

*кандидат физико-математических наук, доцент,
Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет).*

ШЕШИН ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,

*доктор физико-математических наук, профессор,
Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет).*

KIREEV VICTOR BORISOVICH,

*candidate of physical and mathematical sciences, associate professor,
Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University).*

SHESHIN EVGENY PAVLOVICH,

*doctor of physical and mathematical sciences, professor,
Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University).*

В данной работе прослеживается связь между эффективностью источников УФ-света для обеззараживающих устройств на основе экологически чистых автоэмиссионных катодолюминесцентных ламп (АЭКЛЛ) и характеристиками катодолуминофора и наноматериалов автоэмиссионного катода. Продемонстрировано, что использование ряда наноструктурированных углеродных материалов для автокатодов и соответствующих катодолуминофоров, генерирующих излучение в спектральном диапазоне 230 – 280 нм, позволяет достигать величины КПД около 1%, а в спектральном диапазоне 300 – 360 нм – около 5%. Показано, что подбор определённых режимов генерации тока эмиссии позволяет изменять структуру поверхности углеродных автокатодов и в ряде случаев повышать стабильность их работы. Предположено, что, снижение автоэмиссионного тока связано с уменьшением числа активных эмиссионных центров, через которые проходят большие плотности тока. Сделан вывод, что при определённых режимах работы углеродные автокатоды на основе полиакрилонитриловых волокон (ПАН – волокон) могут деградировать.

This paper traces the relationship between the efficiency of UV light sources for disinfection devices based on environmentally friendly auto-emission cathodoluminescent lamps (AECLL) and the characteristics of the cathodoluminoaphore and nanomaterials of the auto-emission cathode. It has been demonstrated that

the use of a number of nanostructured carbon materials for autocathodes and corresponding cathodoluminophores generating radiation in the spectral range of 230-280 nm makes it possible to achieve an efficiency of about 1%, and in the spectral range of 300-360 nm – about 5%. It is shown that the selection of certain modes of emission current generation makes it possible to change the surface structure of carbon autocathodes and, in some cases, increase the stability of their operation. It is assumed that the decrease in the auto-emission current is associated with a decrease in the number of active emission centers through which large current densities pass. It is concluded that under certain operating conditions, carbon autocathodes based on polyacrylonitrile fibers (PAN fibers) can degrade.

Ключевые слова: автоэмиссия (полевая эмиссия), углеродные материалы, автокатоды, катодолуминофор, катодолуминесцентные источники света, автоэмиссионные катодолуминесцентные лампы (АЭКЛЛ), обеззараживание, (дезинфекция).

Key words: field emission (auto-emission), carbon materials, field cathodes, cathodoluminophore, cathodoluminescent light sources, auto-emission cathodoluminescent lamps (AECLL), disinfection.

Для обеззараживания различных объектов живой природы (например, кожных покровов или растений в теплицах), медицинских устройств, имплантатов и других объектов, в частности, различных твёрдых поверхностей и среды (воздушной и водной), с которой взаимодействует, или в которой может находиться человек, от патогенных вирусов, бактерий и грибов актуальной задачей является разработка и широкое применение эффективных энергосберегающих и экологически чистых дезинфицирующих устройств. Основой многих из них являются источники УФ-излучения [2; 8; 13], в том числе и автоэмиссионные катодолуминесцентные лампы (АЭКЛЛ) [1; 4; 6]. В связи с этим актуальной задачей является разработка и использование адекватных критериев оценки эффективности как самих обеззараживающих установок, создаваемых на основе использования источников света заданного спектрального состава, так и непосредственно критериев оценки эффективности [1] источников излучения, оказывающих дезинфицирующее воздействие [4]. При этом необходимо понимание того, какие характеристики материалов, входящих в состав источника света, будут определять его эффективность, и как эти отдельные характеристики связаны между собой при выборе различных конструктивных решений устройств для обеззараживания и режимов работы самого источника излучения.

В данной публикации на основе предложенного нами ранее подхода к оценке эффективности источников света в видимом диапазоне излучения [1] рассматривается оценка эффективности систем для обеззараживания и источников излучения УФ-диапазона, являющихся ключевым элементом для целой линейки систем, предназначенных для дезинфекции. Одной из проблем, рассматриваемых в работе, является формулировка количественного подхода к оценке эффективности устройств для дезинфекции в зависимости от выбора механизмов дезинфекции, необходимых конструктивных решений, спектров действия используемых источников излучения, на основе которого такое устройство должно функционировать, режима использования такого устройства и внешней экономической конъюнктуры. Другой проблемой является выявление связей и количественных оценок необходимых характеристик материалов в зависимости от выбора механизмов дезинфекции, конструктивных решений и конкретных технико-экономических условий производства, эксплуатации и утилизации источников света для дезинфицирующих устройств.

В настоящее время известны многочисленные устройства обеззараживания, в которых используется ультрафиолетовое излучение [2 – 4; 7 – 10; 12; 13].

Физико-химические механизмы обеззараживания с помощью света могут быть различными [2 – 4; 7 – 10; 12; 13], например:

- прямое действие УФ-излучения на объекты дезинфекции в двух основных спектральных диапазонах: вакуумный УФ – нижний диапазон длин волн УФ-С (менее 220 нм), верхний диапазон УФ-С (240 нм – 280 нм) для различных биологических объектов, например, вирусов Covid-19;
- опосредованное действие на микроорганизмы продуктов фотохимических реакций с участием молекул среды (например, действие на микроорганизмы озона, генерируемого при взаимодействии атмосферного кислорода с вакуумным УФ или воздействие ионов Ag+);
- фотокаталитическое, в частности, фотосенсибилизированное (УФ-излучением в спектральных диапазонах УФ-В и даже УФ-А) действие на биообъекты активных частиц, образующихся в среде или на поверхности, как правило, полупроводниковых фотосенсибилизаторов, например, таких как окись цинка или окись титана.

Широко применяются и бактерицидные ртутные лампы, в том числе ртутные лампы низкого давления, включая амальгамные лампы. В таких лампах от 40 до 80% электрической энергии преобразуется в энергию УФ-излучения в диапазоне от 180 нм до 370 нм, из которого около 90 – 95 % от всего излучения разряда приходится на долю резонансных линий ртути 185 нм и 253,7 нм. При оптимальных условиях и режимах дугового разряда ртутных ламп световая отдача составляет величину 0,3 – 0,5. То есть 30 – 50% от электрической мощности разряда переходит в излучение на резонансной линии ртути 253,7 нм, которая лежит вблизи максимума кривой бактерицидной эффективности [8]. Устройства имеют относительно простое питание и обслуживание, что позволило им получить широкое распространение. Общим недостатком этих устройств является вероятность разгерметизации колбы лампы и загрязнение ртутью окружающей среды (раствора или воздушной среды), что недопустимо в случае как медицинских, так и биологических приложений, особенно при применении дезинфицирующих устройств в быту или в особых условиях, например, на воздушных судах, где ртутное загрязнение совершенно недопустимо, а вероятность его в экстремальных условиях, при использовании ртутных ламп с корпусами из кварца или специального стекла, весьма велика. Для снижения вероятности разгерметизации применяются специальные меры, в том числе, и усложнение конструкции (например, [7]), но в особых случаях и такие технические решения явно недостаточны. Особо следует отметить, что в соответствии с международной Миноматской конвенцией о ртути, принятой ООН в 2013 году в Японии, подписанной Российской Федерацией в 2014 году, вступившей в силу в 2017 году [5], России как и другим странам, ратифицировавшим данную Конвенцию, предстоит отказ от ртутных источников света, которые сегодня составляют основу УФ-устройств для обеззараживания.

В связи с этим особый интерес представляет анализ и сравнение эффективности УФ источников излучения нового поколения, не содержащих ртути: твердотельных полупроводниковых излучателей (УФ-светодиодов) [3; 9; 10; 12] и автоэмиссионных катодоллюминесцентных ламп [1; 4; 6].

Обсуждая сравнительные перспективы использования УФ-светодиодов и УФ-автоэмиссионных катодоллюминесцентных ламп (УФ-АЭЖЛЛ), необходимо анализировать возможности их использования в системах обеззараживания, базирующихся на различных физико-химических механизмах дезинфекции, перечисленных выше и требующих освещения в различных спектральных диапазонах.

Оценка эффективности устройств для обеззараживания и эффективности источников света, которые в них используются для генерации УФ-излучения в различных спектральных диапазонах, а также выявление важнейших параметров, связывающих эффективность источников света и характеристики наноматериалов, применяемых в соответствующих источниках излучения, проводилась на основе совершенствования предложенной нами ранее методики оценки эффективности технических устройств и, в частности, источников света общего назначения [1] и анализа имеющихся литературных данных.

Экспериментально оценивались характеристики ряда АЭКЛЛ, созданных в лаборатории МФТИ, и ряд параметров, используемых в них катодолюминофоров и наноматериалов катода. Проводилось сопоставление полученных интегральных характеристик АЭКЛЛ с известными литературными данными для УФ-светодиодов и выявлялись наиболее важные направления совершенствования АЭКЛЛ для дезинфицирующих устройств.

В частности, для оценки возможностей длительной работы катодов на основе ряда углеродных наноструктурированных материалов исследовалась микроструктура исследуемых образцов с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ) до и после электрических измерений в вакуумной камере. По изображениям, полученным на РЭМ, визуально оценивался характер деградации материала катода.

Характеристика эффективности для технических устройств, в частности, и для катодолюминесцентных источников света, рассматривалась нами в работе [1], в которой применён разработанный нами ранее подход к оценке экономической эффективности, основанный на сопоставлении потребительского эффекта устройства и дисконтированных к начальному периоду распределённых во времени расходов на установку, эксплуатацию и утилизацию рассматриваемого устройства.

Очевидно, что полезным эффектом для систем обеззараживания является уничтожение патогенных вирусов, бактерий и грибов. Измерить степень эффекта дезинфекции, например, для вирусов и бактерий можно, сопоставляя концентрацию патогенов на единице поверхности или в единице объёма воздуха или жидкости до и после дезинфекционной обработки. Для этого, в частности, широко применима такая характеристика как логарифм отношения этих концентраций. Полная производительность системы для дезинфекции может быть оценена как произведение степени обеззараживания единичного объёма (поверхности) на объём (площадь поверхности) обрабатываемой среды. Таким образом, в качестве критерия эффективности обеззараживающего устройства можно использовать отношение полной производительности системы дезинфекции за весь срок службы устройства к дисконтированным расходам, которые существенно зависят от конструкции устройства для обеззараживания, срока его службы, режима использования и экономических условий производства, эксплуатации и его утилизации. Для дезинфицирующих устройств на основе УФ-источников излучения могут использоваться разные типы УФ-ламп, работающих в различных спектральных диапазонах, при выборе соответствующих конструктивных решений, использующих разные физико-химические принципы дезинфекции. Важно, что, например, в работе [3], где изучалась дезинфекция по действию УФ-А на вирусной модели – бычьего коронавируса, культивируемого в питательной среде, экспериментально наблюдается пропорциональность между логарифмом отношения концентрации патогенов до и после обработки и дозой УФ-облучения, использованной для дезинфекции, с последующим выходом величины логарифма отношения концентраций на плато при дальнейшем увеличении дозы облучения при характерных значениях дозы 10 – 60 Дж/см² (для различных длин волн облучения: 385 нм, 395 нм, обеспечивающей снижение титра вируса на два порядка (максимальное снижение титра вируса на 4 порядка достигнуто для светодиода UV-A с максимумом спектра излучения 385 нм при дозе 157 Дж/см²).

В работе [13], где приведены данные о дезинфекции образцов, содержащих SARS-CoV-2 с использованием УФ-С, показано, что при использовании УФ-излучения с длиной волны 254 нм для уровня обеззараживания для снижения от концентрации до обеззараживания ($C_{до}$) до концентрации после облучения ($C_{после}$) на два порядка ($\lg(C_{до}/C_{после})=2,1$) необходима доза облучения 10 мДж/см².

Хотя данные для сравнения эффекта обеззараживания в работах [3] и [13] можно использовать только как ориентировочные по порядку величины (поскольку и условия эксперимента, и биообъекты различаются), но, тем не менее, можно сделать оценочный вывод о

том что обеззараживающий эффект прямого УФ-облучения для УФ-С и УФ-А отличается примерно на 3 порядка.

Поэтому устройства для дезинфекции при прочих схожих характеристиках при использовании УФ-ламп соответствующих спектральных диапазонов по такой характеристике как отношение полезного эффекта к энергии, облучающего УФ-света различаются на три порядка.

Для анализа эффективности самих источников УФ-излучения нами был использован предложенный на основе упомянутого выше подхода [1, с.856] простой интегральный критерий оценки экономической эффективности источников света (при близких спектральных характеристиках и прочих равных условиях) – Ef (размерность – отношение характеристики полезного эффекта светового потока: для источников света в видимом диапазоне – это лм/час, а для УФ – источников света – это энергетические единицы, например, Дж к денежной единице) имеет вид:

$$Ef = \left(\frac{P}{S \times T} + \frac{P_{el}}{E \times D} \right)^{-1}, \quad (1)$$

учитывающий физико-технические параметры самого источника света:

- световой поток (суммарная мощность световой энергии, излучаемой источником света) – S (в лм для источников света в видимом диапазоне или в Вт для УФ – источников света в соответствующем спектральном диапазоне);

- энергетическая эффективность или световая отдача (отношение светового потока к мощности электрической энергии, подводимой к источнику света) – E (размерность: лм/Вт – в видимом диапазоне длин волн, или безразмерная величина для излучения в УФ-диапазоне длин волн);

- ресурс работы – T в час;

- производственные и экологические характеристики: затраты на производство и последующую утилизацию – P в денежных единицах (установочная стоимость источника света с учётом экологических издержек на его производство и экологических издержек на его эксплуатацию и утилизацию, приведённых к периоду начала эксплуатации);

характеристики эксплуатации источника света и изменения экономической конъюнктуры, а также ожиданий потребителя во времени:

- цена электроэнергии – P_{el} в денежных единицах на Вт.час на момент установки;

- динамика изменения цены электроэнергии, динамика её потребления (режимы работы источника света во времени в период его использования), с учётом динамики изменения интегральных экономических характеристик и психологических аспектов ожиданий потребителя по распределению платежей во времени, объединённые в единый показатель – коэффициент дисконтирования – $1/D$, характеризующий приведение эксплуатационных затрат, распределённых во времени с учётом ожиданий потребителя и рисков, к моменту установки источника света. Заметим, что фактор D зависит от ресурса работы источника света T и от режима его эксплуатации (от периода времени, в течение которого вырабатывается ресурс – причём при прочих равных условиях, чем реже источник света используется, тем больше период выработки его ресурса) и растёт с их увеличением.

В данной работе, в которой рассматриваются физико-технические аспекты работы катодолюминесцентных источника света, нас, в первую очередь, будут интересовать два параметра из перечисленных выше, а именно, энергетическая эффективность или световая отдача E и ресурс работы T .

В свою очередь, величина светоотдачи катодолюминесцентной лампы определяется следующими процессами и их характеристиками:

- преобразование электричества (например, от стандартной сети (напряжение 220 В) в источнике питания-преобразователе катода люминесцентной лампы) – КПД источника питания-преобразователя;
- преодоление потенциального барьера на границе раздела материал катода – вакуум – затраты энергии, равные произведению работы выхода электрона на величину тока эмиссии;
- ускорение эмитированных из катода электронов в катодо-модулирующем устройстве и фокусировка пучка электронов на аноде и слое люминофора его покрывающем – потери, связанные с тем, что часть электронного пучка не попадает на катодолюминофор;
- потери энергии электронного пучка при прохождении анода и слоя люминофора, генерация, рассеяние, и поглощение вторичных электронов в слое люминофора – КПД генерации вторичных электронов в катодолюминофоре;
- генерация квантов света в слое люминофора – КПД генерации света в катодолюминофоре;
- потери светового потока, связанные с поглощением люминесценции в конструктивных элементах лампы.

Заметим, что именно выбор материалов катода и люминофоров, возможная модификация их структуры и конструкций, в частности:

- выбор материала катодолюминофора, толщины, структуры и других характеристик слоя люминофорного покрытия анода;
- режимов генерации электронного пучка для катодолюминесцентных ламп, включая выбор ускоряющего напряжения и временных режимов генерации электронного пучка и за светки им люминофора;
- способов фокусировки и выбора конструктивных решений, обеспечивающих определённую интенсивность облучения электронным пучком катодолюминофора;

Все вышеперечисленные процессы интегрально определяют светоотдачу.

Ещё одним важным фактором является и то, что не все параметры, определяющие величину светоотдачи, могут определяться независимым образом при выборе конкретных материалов для катода и анода и выборе определённых конструкций катодолюминесцентных источников света. Например, при изменении величины ускоряющего напряжения, одновременно изменяются условия эмиссии электронов из материала катода и условия возбуждения люминесценции в материале люминофора на аноде.

Кроме того, режимы работы материала катода (плотность тока, ускоряющее эмитированные электроны напряжение, возможность бомбардировки катода положительно заряженными частицами, например, образующимися при облучении анода электронным потоком и др.) существенно влияют на стабильность работы катода и его долговечность.

В соответствии с работами [1; 4] для величины световой отдачи в УФ спектральном диапазоне E (безразмерная величина) – справедливо выражение:

$$E = S / W = \alpha \frac{\Phi_{\Sigma hv}}{W_{ee}} \frac{W_{ee}}{W_e} \frac{W_e}{W_1} \frac{W_1}{W} = \alpha k_4 k_3 k_2 k_1 \quad (2)$$

где α – доля излучённого люминофором света, используемого для освещения (вышедшего из источника света), т. е. излучённого люминофором за вычетом света, поглощённого конструктивными элементами лампы); W – мощность, подводимая к лампе; W_1 – мощность, подаваемая на систему генерации электронов (на выходе источника питания – преобразователя, т.е. мощность, потребляемая непосредственно лампой (её катодомодуляторным узлом)); $k_1 = W_1/W$ – КПД источника питания – преобразователя; W_e – мощность электронного пучка катод – анод; $k_2 = W_e/W_1$ – КПД генерации электронного пучка (в случае источника

света с термокатодом существенные потери, снижающими этот КПД, обусловлены затратами энергии на нагрев катода); W_{ee} – мощность генерации возбуждённых электронных состояний (вторичных возбуждённых электронов) в слое люминофора (катодолюминофора); $k_3 = W_{e\lambda}/W_e$ – КПД генерации возбуждённых электронных состояний катодолюминофора электронным пучком;

$$\Phi_{\Sigma hv} = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \Phi_{e\lambda}(\lambda) d\lambda = (\langle hv \rangle)(I_{hv}) \quad (3)$$

где $\Phi_{\Sigma hv}$ – суммарная мощность катодолюминесценции в единицах энергии в заданном спектральном диапазоне ($\lambda_1 - \lambda_2$); $\langle hv \rangle$ – средняя энергия кванта видимого излучения; I_{hv} – интенсивность видимого излучения, измеренная в квантах излучения в единицу времени; $k_4 = \Phi_{\Sigma hv}/W_{ee}$ – КПД генерации люминесценции по отношению к энергии возбуждённых электронных состояний люминофора.

Таким образом, величина светоотдачи в выражении (2) определяется произведением следующих коэффициентов α , k_4 , k_3 , k_2 , k_1 . Значение каждого из коэффициентов менее 1, каждый из которых характеризует снижение светоотдачи, связанное с соответствующим этапом преобразования энергии, подводимой к источнику излучения, в световой поток излучения источника в ультрафиолетовом диапазоне излучения.

Коэффициенты снижения светоотдачи перечисленных выше этапов преобразования можно охарактеризовать следующим образом:

1. Коэффициент α – коэффициент потерь при выходе излучения из лампы определяется исключительно конструктивными особенностями источника излучения и изменяется от 0,3 до 0,9, в идеальном случае приближаясь к значению равному 1.

2. Коэффициент k_4 – КПД генерации люминесценции по отношению к генерации возбуждённых электронных состояний люминофора, определяется физическими процессами преобразования возбуждённых электронных состояний люминофора в световое излучение заданного спектрального состава и, в частности, зависит от материала, структуры и геометрии слоя люминофора и от энергии и плотности потока электронов на поверхности анода, для применяемых в настоящее время на практике катодолюминофоров достигает величины 0,2 – 0,25.

3. Коэффициент k_3 – КПД генерации возбуждённых электронных состояний катодолюминофора электронным пучком определяется фокусировкой электронного пучка, и долей поглощения его энергии в материале катодолюминофора. Этот коэффициент не превышает доли поглощенных в слое катодолюминофоров электронов и определяется коэффициентами отражения и прохождения электронного пучка через слой люминофора. Величина коэффициента k_3 существенно зависит от конструктивного решения источника света, в частности, от геометрии взаимного расположения катода (катодомодулирующего узла) анода и слоя люминофора (катодолюминофора), от материала, толщины и структуры слоя люминофора и т.д. и может изменяться в широких пределах, достигая, по нашим оценкам, величины до и даже более 0,9.

4. Коэффициент k_2 – коэффициент, соответствующий КПД генерации электронного пучка, может достигать для автокатодного источника излучения значений близких к 1 в отличие от случая источника света с термоэмиссионным катодом, что обусловлено затратами энергии на нагрев катода;

5. Коэффициент k_1 – коэффициент снижения светоотдачи за счёт источника-преобразователя, он может быть оценён в диапазоне 0,7 – 0,95.

Считая, что такие параметры как α , k_1 заданы при выборе определённых конструктивных элементов источника света или выборе условий проведения эксперимента, подбор материала катода и режимов его работы будут определять в значительной степени не только величину коэффициента k_2 , но и величины коэффициентов k_3 и k_4 . Таким образом, узкими местами, определяющими величину светоотдачи, наряду с величиной k_2 , (значение k_2 определяется материалом и структурой автоэмиссионного катода, которые вместе с режимом работы определяют и его срок службы), являются значения k_4 – КПД генерации люминесценции по отношению к генерации возбуждённых электронных состояний люминофора, k_3 – КПД генерации возбуждённых электронных состояний катодолуминофора электронным пучком.

В данной работе проводится сопоставление УФ-автоэмиссионных катодолуминесцентных ламп (УФ-АЭКЛЛ), разработанных в лаборатории МФТИ, в спектральных диапазонах УФ-В и УФ-С с некоторыми другими УФ-лампами, работающими в соответствующих спектральных диапазонах. Так в спектральном диапазоне УФ-В (Рис. 1) в нашей лаборатории в МФТИ был разработан источник излучения на основе катодолуминофора ПЛАТАН КЛ-УФ 752 с катодом из наноструктурированного углеродного волокна.

Рис.1. Спектр излучения УФ-АЭКЛЛ на основе катодолуминофора ПЛАТАН КЛ-УФ 752 с катодом из наноструктурированного углеродного волокна.

Для данного типа УФ-АЭКЛЛ получена мощность светового потока в диапазоне 10 – 25 мВт с величиной светоотдачи до 5%. Также был разработан УФ-АЭКЛЛ в спектральном диапазоне УФ-С (Рис.2) на основе катодолуминофора $ZnAl_2O_4$ с катодом из наноструктурированного углеродного волокна. Полный поток излучения в диапазоне 0,1 – 1,5 мВт. (КПД преобразования энергии несколько ниже 1%).

Рис. 2. Спектр излучения УФ-АЭКЛЛ на основе катодолуминофора люминофора $ZnAl_2O_4$ с катодом из наноструктурированного углеродного волокна.

Для ряда промышленно производимых УФ-источников излучения и для экспериментальных источниках УФ –излучения, разработанных в лаборатории МФТИ, были проведены оценки их эффективности (при условии организации их массового производства) на основе модифицированного выражения (1):

$$Ef = \left(\frac{P}{S \times T} + \frac{P_{el}}{E \times D} \right)^{-1} = (A + B)^{-1} \quad (4)$$

Для промышленно выпускаемой ртутной УФ-лампы TUV-15 Philips и следующих значениях параметров в выражениях (1) и (4): $P = 500$ руб. (без учёта затрат на утилизацию этой ртути содержащей лампы); $S = 4,7 \times 10^{-3}$ кВт; $T = 9000$ час.; $P_{el} = 3$ руб./кВт час ; $E = 4,7/15 = 0,31$; $D = 1,25$ получено, что $A = 11,82$; $B = 7,74$ и $Ef = 0,051$ кВт час/руб.

Для светодиодных УФ-источников света в спектральном диапазоне 300-380 нм получены следующие оценки. Для светодиодного источника света $7,5 \cdot 10^{-6}$ кВт Nichia NSPU510CS $Ef = 6 \cdot 10^{-4}$ кВт час/руб, для светодиодного источника света Nichia NCSU033B $Ef = 2,5 \cdot 10^{-3}$ кВт час/руб.

Для опытной автоэмиссионной катодолюминесцентной лампы (АЭКЛЛ) на основе катодолуминофора $ZnAl_2O_4$, генерирующего излучение в спектральном диапазоне 210-280 нм оценка эффективности даёт значение $Ef = 6,36 \times 10^{-4}$ кВт час/руб. в предположении, что $P = 100$ руб.; $S = 1,5 \times 10^{-6}$ кВт; $T = 50000$ час.; $P_{el} = 3$ руб./кВт час; $E = 0,01$; $D = 1,25$; $A = 1333,33$; $B = 240$.

Для опытной АЭКЛЛ на основе катодолуминофора ПЛАТАН КЛ-УФ 752, генерирующего излучение в спектральном диапазоне 300-380 нм оценка эффективности даёт значение $Ef = 7,8 \times 10^{-3}$ кВт час/руб. в предположении, что $P = 100$ руб.; $S = 2,5 \times 10^{-5}$ кВт; $T = 50000$ час.; $P_{el} = 3$ руб./кВт час; $E = 0,05$; $D = 1,25$; $A = 80$; $B = 48$.

Важно, что данные оценки получены для срока службы АЭКЛЛ порядка 50000 часов, что требует обеспечения высокой стабильности работы автокатода и катодолуминофора. Данные оценки показывают, что в спектральном диапазоне 300 – 380 нм АЭКЛЛ по эффективности сравнимы и даже выше, чем для светодиодов, особенно с учётом перспектив улучшения характеристик АЭКЛЛ.

Из анализа полученных оценок видно, что для использования АЭКЛЛ в устройствах для дезинфекции с учётом соотношения эффективности обеззараживания при прямом воздействии УФ-излучения на патогены по эффективности на данном этапе более перспективны АЭКЛЛ, работающие в диапазоне УФ-С. В данном анализе, однако, не обсуждаются устройства для дезинфекции, основанные на использовании эффектов сенсбилизации и фотокатализа (см., например, [11]), для которых возможно использование люминесценции не только в спектральном диапазоне УФ-С или УФ-В, но и в УФ-А. Однако, в любом случае, необходимо обеспечение высокой эффективности УФ-ламп за счёт высокой стабильности работы катода и катодолуминофоров, более высокой мощности источников излучения при сохранении и даже снижения экономических затрат на производство, эксплуатацию и утилизацию УФ-ламп.

Эти особенности требует повышенного внимания к подбору спектральных характеристик катодолуминофора и эмиссионных характеристик материалов автокатодов, среди которых наиболее перспективными представляются автокатоды на основе ряда углеродных наноматериалов (Рис. 3-6), в частности, углеродных нанотрубок (УНТ).

Рис. 3. Внешний вид автокатода из наноструктурированных углеродных волокон.

Рис. 4. Рабочая поверхность свежеприготовленного автокатода из полиакрилонитрильного углеродного волокна.

Структура полиакрилонитрильного углеродного волокна состоит из тесно переплетенных между собой нитевидных фибрилл, длина которых может достигать 1 мкм, а диаметр 1–5 нм. Эмитирующая поверхность автокатода представляет торец волокна, состоящий из совокупности хаотически расположенных микровыступов, имеющих различные радиусы закругления, высоту и конфигурацию.

Рис. 5. Изображение полиакрилонитрилового волокна до (слева) и после (справа) эксперимента.

Рис. 6. Изображение катода из углеродных нанотрубок до (слева) и после (справа) эксперимента.

Наши исследования структуры углеродных наноматериалов для автокатодов с помощью растровой электронной микроскопии (РЭМ) (Рис 3 – 6), особенно до и после проведения экспериментов по автоэмиссии показали, что при определённых режимах работы углеродные автокатоды на основе полиакрилонитриловых волокон (ПАН – волокон) могут деградировать (Рис. 5) с ухудшением эмиссионных свойств. Напротив, для автокатаода на основе волокна из углеродных нанотрубок (УНТ) (Рис. 6) при приложении слабого ускоряющего напряжения ток эмиссии уменьшается, а при приложении сильного ускоряющего напряжения эмиссионный ток растёт и со временем выходит на относительно стабильное плато. Предположительно снижение автоэмиссионного тока связано с уменьшением активных эмиссионных центров, через которые проходят большие плотности тока. Вероятно, при высоком напряжении поперечные силы изменяют структуру катода (Рис. 6), тем самым активируя дополнительные эмиссионные центры.

Отметим здесь, что детальное сопоставление конкретных эмиссионных характеристик ряда углеродных материалов для автокатодов заслуживает отдельных публикаций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бугаев А.С. Катодолюминесцентные источники света (современное состояние и перспективы) / А.С. Бугаев, В.Б. Киреев, Е.П. Шешин, А.Ю. Колодяжный // Успехи физических наук. 2015. Т. 185. № 8. С. 853-883.
2. Воронцов А.В. Фотокатализ: преобразование энергии света для окисления, дезинфекции и разложения воды / А.В. Воронцов, Е.А. Козлова, А.С. Бесов, Д.В. Козлов, С.А. Киселев, А.С. Сафатов // Кинетика и катализ. 2010. Т. 51. № 6. С. 829-836.
3. Завестовская И.Н. Технологии UV фотосенсибилизированной инактивации вирусов / И.Н. Завестовская, А.А. Фроня // XIX Всероссийский молодежный Самарский конкурс-конференция научных работ по оптике и лазерной физике. Сборник трудов конференции. Москва: Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН. 2021. С. 20.
4. Киреев В.Б., Шешин Е.П. Перспективы использования автоэмиссионных источников света для тепличных хозяйств / В.Б. Киреев, Е.П. Шешин // Одиннадцатая Международная конференция «Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология». Сборник тезисов докладов. Москва, Троицк. 2018. С. 214-216.
5. Минаматская конвенция о ртути (текст и приложения). Программа ООН по окружающей среде. 2017. URL: <http://www.mercuryconvention.org>.

6. Мье М.М. Католюминесцентные источники в диапазоне ультрафиолетового излучения с автоэмиссионным катодом на основе углеродных материалов / М.М. Мье, Е.П. Шешин, З.Я. Лвин, Л.Н. Вин, Ч.М. Аунг, Й.М. Хтуе // Труды МФТИ. 2019. Т. 11. № 4. С. 37-46.
7. Соснин Э.А. Устройство для обеззараживания воздуха и жидких сред / Э.А. Соснин, В.Ф. Тарасенко, С.М. Авдеев, Д.В. Шитц, В.С. Скакун: патент RU 63224 U1 Россия. 2007. С. 1–6.
8. Ультрафиолетовые технологии в современном мире / ред. Кармазинов Ф.В. и др. Долгопрудный: Изд. дом «Интеллект». 2012. 391 с.
9. Kebbi Y. Recent advances on the application of UV-LED technology for microbial inactivation: Progress and mechanism/ Y. Kebbi, A. I. Muhammad, A. S. Sant'Ana, L. do Prado-Silva, D. Liu, T. Ding // Compr. Rev. Food Sci. Food Saf. 2020. Vol. 19. № 6. P. 3501-3527.
10. Li G.Q. Comparison of UV-LED and low pressure UV for water disinfection: Photoreactivation and dark repair of *Escherichia coli* / G. Q. Li, W. L. Wang, Z. Y. Huo, Y. Lu, H. Y. Hu // Water Res. 2017. Vol. 126. P. 134-143.
11. Lu S. Photocatalytic inactivation of airborne bacteria in a polyurethane foam reactor loaded with a hybrid of MXene and anatase TiO₂ exposing {0 0 1} facets / S. Lu, G. Meng, C. Wang, and H. Chen // Chem. Eng. J. Elsevier. 2021. Vol. 404. № July 2020. P. 126-526.
12. Muramoto Y. Development and future of ultraviolet light-emitting diodes: UV-LED will replace the UV lamp / Y. Muramoto, M. Kimura, S. Nouda // Semicond. Sci. Technol. 2014. Vol. 29, № 8. URL: https://www.researchgate.net/publication/262923377_Development_and_Future_of_Ultraviolet_Light-Emitting_Diodes_UV-LED_Will_Replace_the_UV_Lamp.
13. Raeiszadeh M., Adeli B. A Critical Review on Ultraviolet Disinfection Systems against COVID-19 Outbreak: Applicability, Validation, and Safety Considerations / M. Raeiszadeh, B. Adeli // ACS Photonics. 2020. Vol. 7. № 11. P. 2941-2951.

© Киреев В.Б., Шешин Е.П., 2022.